

Presentación del Dossier

Revista Fundamentos ISSN 2545-6318 Año 2024 N° 1 - Facultad de Ciencias Económicas - UNRC - Argentina

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12797736>

En la última edición de la Revista Fundamentos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), se presenta un dossier titulado «Economía Ecológica y Desafíos Regulatorios de la Transición Hídrica en América Latina». Este dossier, fue elaborado en el marco de un panel de discusión en las XI Jornadas de Economía Ecológica de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), evento coorganizado con la UNRC, la Universidad Nacional de Villa María (UNNM), la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UnVi-Me).

En particular, este dossier aborda tres temas críticos relacionados con la gestión del agua y su impacto socioambiental en Latinoamérica:

En el primer artículo titulado “Metabolismo Hidrosocial: Discusiones desde la Economía Ecológica y la Ecología Política a partir del caso de Uruguay”, Carlos Santos de la Universidad de la República propone el concepto de metabolismo hidrosocial para entender las dinámicas entre sociedad y recursos hídricos, realizando una innovación conceptual al poner en diálogo los campos de la economía ecológica y la ecología política para el análisis de la crisis de abastecimiento de agua potable en Uruguay en 2023.

El segundo artículo, “Acceso Desigual al Agua y al Saneamiento en Argentina 2010-2022”, Paula Piccolo y Karina Forcinito de la Universidad Nacional de Rosario-Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad de Luján-Universidad Nacional de General Sarmiento, respectivamente, examinan la desigualdad en el acceso al agua y al saneamiento en barrios populares de Buenos Aires y Santa Fe, destacando los riesgos y problemas de salud pública derivados de una falta de infraestructura adecuada para la potabilización del agua y tratamiento de los efluentes, dado que las obras necesarias no se realizan al ritmo de las necesidades socioambientales. Esto redundará en una profundización de los problemas de salud pública en estrecha vinculación con la contaminación ambiental.

El tercer trabajo titulado “Desafíos en la Provisión de Agua y Saneamiento en Argentina”, Verónica Cáceres de CONICET-Universidad de Luján-Universidad Nacional de General Sarmiento aborda los retos actuales en la provisión servicios esenciales como son el agua y saneamiento, considerando su dimensión social, económica y ambiental, los cuales constituyen una infraestructura urbana fundamental para la calidad de vida de las personas, así como para la producción y acumulación del capital.

En conjunto, estos estudios subrayan la necesidad urgente de políticas públicas efectivas y una infraestructura robusta para gestionar el agua de manera equitativa y sostenible en América Latina, y en Argentina y Uruguay en particular. Este dossier pone de manifiesto cómo las crisis hídricas actuales, como la vivida en Uruguay, y las desigualdades en el acceso al agua como las presentes en Argentina, requieren un enfoque integral y multidimensional.

Dr. Guillermo Peinado

Presidente ASAUEE

Dr. Diego Tello

Coordinador principal de las XI Jornadas ASAUEE